

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARI

Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna

“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” NOTM

“ Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti v.b.

Karamirzaeva Sevara Kozimjon qizi

“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” NOTM

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, sirtqi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604472>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonidagi pedagogning muvaffaqiyati asosan kommunikativ kompetentligidir. Kommunikativ kompetentlik, ya'ni o'qituvchining samarali muloqot o'rnatish va o'quvchilari bilan to'g'ri aloqada bo'lish qobiliyati, ta'lim tizimining qo'llaniladigan interfaol metodlar asosida talabalarning shaxsiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari oshirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kommunikativ kompetentligi. samarali muloqot zamonaviy ta'lim yondashuvlari, axloqiy-estetik dunyoqarash, shaxs, jamiyat taraqqiyot, interfaol metodlar, kasbiy kompetentlik, pedagogik mahorat, muloqot madaniyati, ijtimoiy rivojlanish.

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье рассматривается успешность педагога в образовательном процессе, обусловленная, прежде всего, его коммуникативной компетентностью. Коммуникативная компетентность, то есть способность педагога устанавливать эффективное общение и поддерживать контакт со своими учениками, а также возможности развития личностных и профессиональных качеств учащихся на основе интерактивных методов, используемых в системе образования.

Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, эффективное общение, современные образовательные подходы, этико-эстетическое мировоззрение, личность, социальное развитие, интерактивные методы, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, культура общения, социальное развитие.

Ta'lim jarayonidagi pedagogning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimi — bu uning kommunikativ kompetentligi. Kommunikativ kompetentlik, ya'ni o'qituvchining samarali muloqot o'rnatish va o'quvchilari bilan to'g'ri aloqada bo'lish qobiliyati, ta'lim tizimining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati aynan shu erda namoyon bo'ladi.

BASIC PEDAGOGICAL APPROACHES TO DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Abstract. This article discusses the success of a teacher in the educational process primarily through his communicative competence. Communicative competence, that is, the teacher's ability to establish effective communication and maintain proper contact with his students, and the opportunities for developing students' personal and professional qualities based on the interactive methods used in the educational system.

Keywords: Communicative competence. Effective communication, modern educational approaches, ethical and aesthetic outlook, personality, social development, interactive methods, professional competence, pedagogical skills, communication culture, social development.

O'qituvchining mazkur kompetentlikka ega bo'lishi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, pedagoglar uchun kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan psixologik-pedagogik yondashuvlar juda muhimdir. Ushbu yondashuvlar, pedagoglar uchun ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli kommunikatsiya o'rnatish, o'quvchilarning ehtiyojlari va xohishlariga mos keladigan o'qitish usullarini tanlash imkonini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik pedagogik yondashuvlari, ta'lim sohasida samarali natijalarga erishishda asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu maqolada kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yondashuvlar va metodlarning tahlili olib borilgan.

Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan eksperimentlar va treninglar haqida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan izlanishlar mavjud. Ushbu tadqiqotlarda asosan pedagoglarning kommunikativ ko'nikmalarini oshirish, talabalarning o'zaro munosabatlarni to'g'ri boshqarish, psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan metodlar qo'llaniladi.

A.A.Leontiev kommunikativ kompetentlikning psixologik aspektlariga e'tibor qaratgan. U pedagoglarning o'zaro muloqotdagi psixologik jarayonlarni o'rganish va talabalarning kommunikativ kompetentligini oshirishga qaratilgan eksperimentlarni o'tkazilgan.

Leontievning ishlanmalari pedagoglarning o'zaro muloqotda muayyan vaziyatlarni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. U pedagogik kommunikatsiya jarayonini o'rganishda rolli o'yinlar va vaziyatli simulyatsiyalarni qo'llagan. Bu usullar pedagoglarning ijodiy fikrlashini, shuningdek, talabalarning muloqotdagi samaradorligini oshiradi.

M.O.Rajabov o'z tadqiqotlarida pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda interaktiv va innovatsion o'qitish metodlarini qo'llagan. U o'quv jarayonini faollashtirish, talabalar bilan samarali muloqotda bo'lish, va ularni o'z fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalashga o'rgatish uchun yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqqan. Rajabov tomonidan o'tkazilgan eksperimentlar talabalarning o'zaro muloqotdagi muvaffaqiyatlarini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu usullarga rolli o'yinlar, guruhli ishlash, hamda o'quvchilar o'rtasidagi muammoli vaziyatlarni echishga qaratilgan mashg'ulotlar kiradi.

A.T.Alimov esa pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda guruhli ishlash va muammoli vaziyatlarni hal etish metodlarini qo'llagan. Alimovning yondashuvi kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda faol ishtirok etishga va o'zaro munosabatlar o'rtasidagi o'zgarishlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Alimov tomonidan o'tkazilgan treninglar va mashg'ulotlarda pedagoglarga o'quvchilarning ehtiyojlariga javob bera olish, to'g'ri va samarali muloqotda bo'lish ko'nikmalari o'rgatildi. Bu usullar talabalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lgan.

Tadqiqot davomida bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga oid bir nechta psixologik-pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi. O'tkazilgan eksperimentlar va anketalar natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Pedagogik mahorat va kommunikativ kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlik: pedagogik mahorat va kommunikativ kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida, bo'lajak pedagoglar uchun maxsus anketalar o'tkazildi. Anketada pedagoglarning muloqotga bo'lgan yondashuvi, talaba bilan aloqalarni o'rnatishdagi usullari va muloqotda erkinlik darajasi baholandi. Tadqiqot ishtirokchilari o'rtasida pedagogik mahoratni rivojlantirishning kommunikativ kompetentlikka ijobiy ta'siri kuzatildi. Xususan, samarali muloqot va talaba bilan to'g'ri aloqalarni o'rnatish qobiliyati bo'lajak pedagoglarning o'z ish faoliyatiga ishonchini oshiradi va ularga talaba bilan yanada samarali ishlash imkonini yaratadi.

2. Psixologik yondashuvlarning samaradorligi: Psixologik yondashuvlar, ayniqsa, kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglarga psixologik treninglar va o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi.

Treninglarda emotsional intellekt, ijtimoiy mahorat va konfliktlarni hal qilish qobiliyatlari rivojlantirildi. Tadqiqotda qatnashgan pedagoglar o'zlarining kommunikativ kompetentliklarini oshirishda bu treninglarning samaradorligini ta'kidlashdi. Ushbu yondashuvlarning muvaffaqiyati shundan iboratki, pedagoglar muloqotda talabalarga nisbatan to'g'ri psixologik yondashuvlarni qo'llashni o'rgandilar.

3. O'quv jarayonida innovatsion metodlarning qo'llanilishi: Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlar, jumladan, guruh ishlari, roli o'ynash va case study (holatlarni o'rganish) yondashuvlari samarali bo'lib chiqdi. Tadqiqotda qatnashgan pedagoglar bu metodlarni o'z o'quv jarayonlariga joriy etganlarida, talabalar bilan muloqotda erkinlik, ochiqlik va o'zaro hurmat muhitining shakllanishi kuzatildi.

4. Pedagoglarning o'z-o'zini baholash jarayoni: Tadqiqotda pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda o'z-o'zini baholash jarayonining ahamiyati ta'kidlandi. O'tkazilgan anketalarda pedagoglarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini baholash imkoniyati yaratildi. Anketalar asosida pedagoglar o'zlarining muloqotdagi zaif jihatlarni aniqladilar va ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan aniq strategiyalar ishlab chiqdilar. Shuningdek, pedagoglar o'zlarining kommunikativ kompetentliklarini yanada mustahkamlash uchun qo'shimcha psixologik va metodik treninglar o'tkazishni rejalashtirdilar.

5. Natijalar va kelajakdagi istiqbollar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda psixologik-pedagogik yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilgan. Psixologik treninglar, innovatsion metodlar va o'z-o'zini baholash jarayonlari pedagoglarning kommunikativ kompetentligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu kompetentliklarni yanada rivojlantirish uchun kelajakda metodik va psixologik treninglar, malaka oshirish dasturlari hamda pedagogik va psixologik qo'llanmalarni ishlab chiqish zarur. Tadqiqotda olingan natijalar, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samarali strategiyalarini belgilab beradi va bu jarayonning davom etishini ta'minlash uchun ilmiy-amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Maqolada bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga oid bir nechta psixologik-pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi va o'tkazilgan eksperimentlar va

anketalar orqali xulosalar chiqarildi. Tadqiqotning metodologik asoslari va ko'rsatilgan usullari orqali, bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish jarayonining samarali yondashuvlari va metodlari aniqlandi. Tahlil va munozara qismini quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib borish mumkin: Tadqiqotda pedagogik mahorat va kommunikativ kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra, pedagogik mahoratni rivojlantirish orqali pedagoglarning kommunikativ kompetentligi ortadi. Bu, o'z navbatida, talaba bilan to'g'ri aloqalarni o'rnatish, samarali muloqot o'rnatish va o'quvchilar bilan yanada samarali ishlash imkonini yaratadi. Tadqiqotda pedagoglarning o'z ish faoliyatiga bo'lgan ishonchining oshishi va o'quvchilar bilan samarali muloqotda bo'lishlari aniqlandi. Ushbu xulosa pedagoglarning ta'lim jarayonida kommunikatsiya ko'nikmalariga e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Psixologik yondashuvlar, ayniqsa, kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglar o'zlarining emotsional intellektini, ijtimoiy mahoratini va konfliktlarni hal qilish qobiliyatlarini oshirishda psixologik treninglar va o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini ta'kidlashdi. Psixologik treninglar va metodik yondashuvlar pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda juda muhim omil bo'lib, o'quvchilarga nisbatan to'g'ri psixologik yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi. Tadqiqotning bunday xulosasi psixologik tayyorgarlikning o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonida qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. O'quv jarayonida innovatsion metodlar, masalan, guruh ishlari, roli o'ynash va case study yondashuvlari pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda samarali bo'lib chiqdi. Bu metodlar pedagoglar o'rtasida erkin va ochiq muloqot muhitini yaratish, o'zaro hurmatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axmedov, A., & Sherqo'ziyeva, Z. (2024). Ta'lim samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Scientific approach to the modern education system, 3(25), 361-364.
2. Usarova, D. (2024). Talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish. News of the NUUz, 1(1.7. 1), 192-194.
3. Yusufovich, A. A. (2022). Developing the communicative competence of future teachers is an effective measurement for self-organization. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 302-304.